

Alexandra Ariadine Bittencourt Gonçalves

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4303339573546564>

Última atualização do currículo em 10/02/2022

Resumo informado pelo autor

Médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), 2012. Foi aluna de iniciação científica, por meio de projetos de pesquisa PIBIC/CNPQ, desenvolvidas na Seção de Criação e produção de animais de laboratório do Instituto Evandro Chagas (IEC/SVS/MS) 2008 e 2009. Especializada em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais pela Universidade Castelo Branco (UCB), 2013. Atuou como Veterinária anestesiologista na empresa Jack Pet, 2014-2015. Mestre em Análises Clínicas, na subárea de Patologia Clínica pela Universidade Federal do Pará (UFPA), 2015. Doutora em Ciências animais, na subárea de Patologia Veterinária pela Universidade de Brasília (UnB) em 2022. Trabalhou com Zoonoses como Médica Veterinária da Prefeitura de Marabá-Pará, 2016 e em vigilância sanitária e inspeção de alimentos de origem animal como Oficial Veterinária temporária do Exército Brasileiro, 2016. Atualmente é Professora de nível superior em diversas disciplinas como patologia veterinária, patologia geral, doenças parasitárias, ornitopatologia e bioquímica, nas faculdades ICESP e UNIDESC.

(Texto informado pelo autor)

Nome civil

Nome Alexandra Ariadine Bittencourt Gonçalves

Dados pessoais

Nascimento 09/07/1986 - Belém/PA - Brasil

CPF 107.708.257-61

Formação acadêmica/titulação

- 2018** Doutorado em Ciências Animais.
Universidade de Brasília, UnB, Brasília, Brasil
Título: ENFERMIDADES NAS NECROPSIAS NO LPV-UNB, 2012-2020
Orientador: Marcio Botelho de Castro
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- 2013 - 2015** Mestrado Profissional em Mestrado em Análises Clínicas Profissional (MACPro).
Universidade Federal do Pará, UFPA, Belem, Brasil
Título: DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM RATOS SILVESTRES DO GÊNERO PROECHIMYS., Ano de obtenção: 2015
Orientador: Moisés Hamoy
Co-orientador: Kléna Sarges Marruaz da Silva
- 2012 - 2013** Especialização em Clínica Médica e Cirúrgica em Pequenos Animais.
Universidade Castelo Branco, UCB/RJ, Rio De Janeiro, Brasil
Título: TERAPIA CELULAR COM CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS DE MEDULA ÓSSEA EM CÃO COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS DA CINOMOSE – ESTUDO DE CASO
Orientador: Kléna Sarges Marruaz da Silva
- 2007 - 2012** Graduação em medicina veterinária.
Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, Belem, Brasil

Formação complementar

- 2016 - 2016** Estágio de Adaptação e Serviço. . (Carga horária: 240h).
Exército Brasileiro- Corpo de Artilharia do Rio de Janeiro- Reg. Florianoi, EB, Brasil
Bolsista do(a): Exército Brasileiro
- 2016 - 2016** Curso de curta duração em EAVS. (Carga horária: 240h).
Exército Brasileiro, EB, Brasil
Bolsista do(a): Exército Brasileiro
- 2015 - 2015** Curso de curta duração em Anestesia Em Pequenos Animais. (Carga horária: 14h).
Centro Territorial de Educação Profissional, CETEP - PA, Brasil
- 2013 - 2013** Imersão em Dermatopatias Alérgicas em Cães e Gatos. . (Carga horária: 20h).
Associação Brasileira de Odontologia / Para, ABO/PA, Belem, Brasil
- 2013 - 2013** Curso de curta duração em Cardiologia Clínica em Pequenos Animais, Urgência e Emergência em Peq. Anim. (Carga horária: 20h).
Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, Belem, Brasil
- 2008 - 2008** Curso de curta duração em CURSO DE NÓS E SUTURAS. (Carga horária: 12h).
Universidade do Estado do Pará, UEPA, Belem, Brasil

Atuação profissional

1. Hospital de Guarnição de Marabá (PA)- Exército Brasileiro - HGU MARABÁ

Vínculo institucional

- 2016 - 2016** Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Médica Veterinária , Carga horária: 30, Regime: Parcial

2. Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Vínculo institucional

2016 - 2016 Enquadramento funcional: Médica Veterinária , Carga horária: 30, Regime: Parcial

3. INSTITUTO EVANDRO CHAGAS - IEC/SVS/MS

Vínculo institucional

2009 - 2011 Vínculo: bolsista/pibic , Enquadramento funcional: bolsista , Carga horária: 20, Regime: Parcial
Outras informações:
Hematologia e bioquímica veterinária.

4. Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA

Vínculo institucional

2007 - 2008 Vínculo: estagiária , Enquadramento funcional: estagiária do centro de pesquisas em ovinos, Regime: Dedicção exclusiva
Outras informações:
Estágio com duração de um ano em ovinocaprinocultura, dentro da Universidade Federal Rural da Amazônia.

5. Universidade de Brasília - UnB

Vínculo institucional

2018 - Atual

Produção

Produção bibliográfica

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo expandido)

1. MATOS, L.B.; **SILVA, K.S.M.**; ARAÚJO, L.L.; TOBELEM, A. T. T.; **PEREIRA, A. A. B.G.**
Acompanhamento do desenvolvimento ponderal de coelhos mestiços mantidos em biotério de criação In: XI Congresso Brasileiro de Ciência em Animais de Laboratório e II Fórum de Comissões de Ética no Uso de Animais. 2009, São Paulo., 2009, São Paulo.
Anais do XI Congresso Brasileiro de Ciência em Animais de Laboratório e II Fórum de Comissões de Ética no Uso de Animais. , 2009.

Orientações e Supervisões

Orientações e supervisões

Orientações e supervisões concluídas

Dissertações de mestrado: orientador principal

1. ALEXANDRA ARIADINE BITTENCOURT GONÇALVES PEREIRA. **DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM RATOS DO GÊNERO Proechimys**. 2015. Dissertação (ANÁLISES CLÍNICAS PROFISSIONAL) - Universidade Federal do Pará

Monografias de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização

1. ALEXANDRA ARIADINE BITTENCOURT GOÇALVES PEREIRA. **TERAPIA CELULAR COM CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS COM MEDULA ÓSSEA EM CÃO COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS DE CINOMOSE**. 2014. Monografia (CLÍNICA E CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS) - INSTITUTO QUALITTAS

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1. ALEXANDRA ARIADINE BITTENCOURT GONÇALVES PEREIRA. **SOROPREVALÊNCIA DE LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA EM BÚFALAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.**. 2012. Curso (Medicina Veterinária) - Universidade Federal Rural da Amazônia

Iniciação científica

1. Alexandra Ariadine Bittencourt Gonçalves. **Perfil Hematológico e Bioquímico das Colônias de Roedores produzidas pela seção de Criação e Produção de Animais de Laboratório**. 2011. Iniciação científica (Medicina Veterinária) - Instituto Evandro Chagas
Inst. financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 10/02/2022 às 16:06:05.